

ӘӨЖ 544.032.6:661.322:553.7

СОРКӨЛ КӨЛІ ТҰЗДЫҚТАРЫНЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫН ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ОДАН НАТРИЙ СУЛЬФАТЫН БӨЛІП АЛУ

ТӨЛЕУҚҰЛ Н.Т, ТӨЛЕУҚҰЛ Ж.Т

М.Х.Дулати атындағы Тараз университетінің студенттері

САДИЕВА Х.Р.

М.Х.Дулати атындағы Тараз университетінің техникалық ғылымдарының кандидаты
(т.ғ.к.), қауымдастырылған профессор, ғылыми жетекші

ДУЙСЕКБАЕВА А.Д.

Шу ауданының білім бөлімінің «Тұрар Рысқұлов» атындағы орта мектеп Химия пәнінің
мұғалімі.

Аңдатпа. Мақалада Соркөл көлі тұздықтарының химиялық құрамын зерттеу және одан натрий сульфатын бөліп алу мәселесі қазіргі гидрохимия мен тұзды шикізатты кешенді пайдалану тұрғысынан қарастырылады. Жұмыстың мазмұны тұздықтағы негізгі анион-катиондық жүйені анықтау, натрий мен сульфат иондарының арақатынасын бағалау, сондай-ақ салқындатып кристалдандыру, буландыру және аралас технологиялар арқылы мақсатты өнім алу мүмкіндігін негіздеуге бағытталды. Зерттеу нысаны ретінде Соркөл көлінің минералданған тұздығы алынды, ал пәні – оның компоненттік құрамы мен натрий сульфатын селективті бөлуге ықпал ететін факторлар. Теориялық жаңалығы қазақстандық тұзды көлдер туралы жаңа гидрохимиялық деректерді бөлу технологияларына қатысты шетелдік еңбектермен ұштастыруында көрінеді. Практикалық маңызы Соркөл тұздығын бастапқы шикізат ретінде бағалау мен өңдеудің зертханалық сұлбасын ұсынуында жатыр.

Кілт сөздер: Соркөл көлі, тұздық, гидрохимия, минералдану, сульфат-ион, натрий катионы, натрий сульфаты, мирабилит, кристалдандыру, тұзды шикізат.

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА РАССОЛОВ ОЗЕРА СОРКОЛЬ И РАЗДЕЛЕНИЕ ИЗ НЕЁ СУЛЬФАТА НАТРИЯ

Аннотация. В статье рассматривается изучение химического состава рассолов Соркольского озера и проблема извлечения из них сульфата натрия с точки зрения современной гидрохимии и комплексного использования солевого сырья. Содержание работы направлено на определение основной анион-катионной системы в рассоле, оценку соотношения ионов натрия и сульфата, а также обоснование возможности получения целевого продукта методами холодной кристаллизации, выпаривания и смешанными технологиями. Объектом исследования был минерализованный рассол Соркольского озера, а предметом изучения – его компонентный состав и факторы, способствующие селективному выделению сульфата натрия.

Объектом исследования стал минерализованный рассол озера Соркол, а предметом изучения — его компонентный состав и факторы, влияющие на селективное отделение сульфата натрия. Теоретическая новизна проявляется в сочетании новых гидрохимических данных по казахстанским соленым озерам с зарубежными работами по технологиям разделения. Практическая значимость заключается в представлении лабораторной схемы оценки и переработки соркольского рассола в качестве сырья.

STUDY OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF BRINES OF LAKE SORKOL AND SEPARATION OF SODIUM SULFATE FROM IT

Abstract. *The article considers the study of the chemical composition of the brines of Lake Sorkol and the problem of extracting sodium sulfate from them from the perspective of modern hydrochemistry and the integrated use of salt raw materials. The content of the work is aimed at determining the main anion-cation system in the brine, assessing the ratio of sodium and sulfate ions, as well as substantiating the possibility of obtaining the target product by cold crystallization, evaporation and mixed technologies. The object of the study was the mineralized brine of Lake Sorkol, and the subject was its component composition and factors contributing to the selective separation of sodium sulfate.*

The object of the study was the mineralized brine of Lake Sorkol, and the subject was its component composition and factors affecting the selective separation of sodium sulfate. The theoretical novelty is manifested in the combination of new hydrochemical data on Kazakhstani salt lakes with foreign works on separation technologies. The practical significance lies in the presentation of a laboratory scheme for the evaluation and processing of Sorkol brine as a raw material.

Кіріспе

Қазақстан аумағындағы тұзды көлдер минералдық шикізаттың табиғи қоры ретінде ғана емес, сонымен бірге химиялық технология үшін болашағы бар көпкомпонентті жүйе ретінде де маңызды. Мұндай су айдындарында еріген тұздардың құрамы климатқа, булануға, қоректену көзіне, жыныстармен әрекеттесуге және маусымдық өзгерістерге тәуелді қалыптасады. Сондықтан әрбір көл тұздығын нақты аналитикалық тұрғыдан зерттемей тұрып, одан қандай өнім алу тиімді екенін дәл айту қиын. Соркөл көлі сияқты тұзды жүйелер үшін мәселенің өзегі тек жалпы минералдануды анықтауда емес, анион-катиондық тепе-теңдікті, натрий мен сульфат үлесін, кальций мен магнийдің кедергі келтіретін әсерін, сондай-ақ төмен температура жағдайында жүретін фазалық ауысуларды түсіндіруде жатыр.

Тақырыптың ғылыми маңызын күшейтетін тағы бір жайт – табиғи тұздықтарды кешенді игеру мәселесінің күшеюі. Қазіргі кезеңде жоғары минералданған ерітінділерді жай ғана табиғи ресурс ретінде сипаттау жеткіліксіз; оларды компоненттік құрамына қарай технологиялық шикізат көзі ретінде бағалау қажет. Осыған байланысты Соркөл көлі тұздығының химиялық құрамын зерттеу, оның сульфатты немесе хлоридті-сульфатты табиғатын айқындау, натрий сульфатын кристалдану арқылы бөліп алу сұлбасын ұсыну ғылыми және практикалық тұрғыдан орынды. Мақаланың ішкі логикасы осы міндеттерді өзара байланыстыра отырып, алдымен гидрохимиялық негізді ашуға, кейін натрий сульфатын бөлудің технологиялық мүмкіндігін бағалауға құрылды.

Зерттеу әдістері

Жұмыста салыстырмалы-талдамалық, гидрохимиялық интерпретациялау және технологиялық модельдеу тәсілдері қолданылды. Соркөл көліне тікелей арналған жаңа ашық жарияланымдардың шектеулілігіне байланысты тұзды көлдер мен тұздықтарды зерттеген 2023–2025 жылдардағы қазақстандық және шетелдік еңбектер негізге алынды. Әдістемелік тұрғыдан бұл зерттеу екі арнаға сүйенеді. Біріншісі – тұздықтың химиялық паспорты: рН, құрғақ қалдық, минералдану, Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , Cl^- , SO_4^{2-} , HCO_3^- сияқты негізгі компоненттерді анықтау. Екіншісі – бөлудің технологиялық бағыты: салқындатып кристалдандыру, буландыру, антиеріткіштік немесе аралас кристалдандыру нұсқаларын салыстыру. Мұндай тәсіл Соркөл тұздығында натрий сульфатының нақты қандай фазада және қандай жағдайда бөлінуі ықтимал екенін бағалауға мүмкіндік береді.

Нәтижелер және талқылау

Тұзды көлдердің гидрохимиялық табиғатын түсіндіруде Л. Жиенкүлова, М. Есенаманова, М. Джексенов, Е. Г. Королева және Ф. Нұрбаева жариялаған Индер көлі экожүйесінің тұрақтылығына арналған зерттеу маңызды бағдар береді. Бұл еңбекте Индер көздерінің тұз ерітінділері гидрохимиялық талдау арқылы натрий хлоридті, кальций сульфатты және магний сульфатты типтерге жатқызылғаны көрсетіледі, ал кейбір көздерде натрий катиондары мен

сульфат аниондарының айқын басымдығы тіркелген [1]. Авторлар тұз ерітіндісіндегі хлорид пен натрийдің басым болуы көл жүйесінің булану жағдайында қалыптасқанын, бірақ сонымен қатар сульфат компонентінің де технологиялық маңызы бар екенін дәлелдейді. Еңбектегі “the salt solution of Lake Inder belongs to the sodium chloride and calcium sulfate and magnesium sulfate types” деген тұжырым [1] Соркөл үшін де маңызды әдістемелік қорытынды береді: көл тұздығы бір ғана тұздың емес, аралас жүйенің өнімі болуы ықтимал, сондықтан натрий сульфатын бөліп алу алдында көпкомпоненттілік міндетті түрде ескерілуі керек.

М. Есенаманова және әріптестері Атырау облысындағы тұзды көлдерге арналған гидрохимиялық зерттеуде магний, кальций, хлорид және сульфат иондарының арақатынасы көлден көлге қарай қатты өзгеретінін көрсетеді. Зерттеуде Индер көліндегі сульфат мөлшері 1310,5 мг/л деңгейінде, ал Қарабатан көлінде 7977,4 мг/л-ге дейін жеткені берілген [2]. Авторлар қорытындысында тұзды көлдердегі негізгі тұздардың қатарында магний хлориді, кальций хлориді, магний сульфаттары мен кальций сульфаты бар екенін атап өтеді [2]. Бұл дерек Соркөлді бағалауда өте маңызды, өйткені егер тұздықта кальций мен магний жоғары болса, натрий сульфатын таза күйде тікелей бөлу қиынға соғады: кристалдану аймағында бәсекелес фазалар түзіледі, ал өнім тазалығы төмендейді

А. М. Задағали, А. Қ. Жаманғара, Т. Н. Самарханов және Ж. А. Адамжанова Көкшетау қыраты көлдерінің 2022–2023 жылдардағы гидрохимиялық режимін зерттей отырып, су құрамының маусымдық және антропогендік әсерден өзгеретінін, ал минералдану динамикасы тұрақты мониторингті талап ететінін көрсетеді [3]

Na_2SO_4 пен NaCl аралас жүйелерін бөлу технологиясын бағалауда С. Бхатти, П. Саху және әріптестерінің 2024 жылғы жұмысы ерекше мәнге ие. Бұл зерттеуде буландырып кристалдандыру, салқындатып кристалдандыру және антиеріткіштік кристалдандыру нұсқалары салыстырылып, селективті Na_2SO_4 алу үшін салқындатып кристалдандыру мен антиеріткіштік тәсілдің буландыруға қарағанда тиімді екені көрсетілген [4]. Осы қорытынды Соркөл тұздығы үшін де қисынды: егер тұздықта натрий сульфаты мен натрий хлориді қатар кездесе, жай буландыру көбіне қосарлана тұнуға әкеледі, ал төмен температуралы режим натрий сульфатын мирабилит түрінде іріктеп бөлуге көбірек мүмкіндік береді. Технологиялық тұрғыдан бұл өте қолайлы, өйткені табиғи көл тұздығы жағдайында энергия шығынын толық буландыру емес, температуралық басқару арқылы азайтуға болады.

Na_2SO_4 кристалдануының тазалығы тек иондық құраммен шектелмейтінін Б. Шэнь, Б. Чжао, Х. Ду және әріптестері дәлелдейді. Олардың 2024 жылғы зерттеуі жоғары минералданған сулардағы органикалық қоспалардың NaCl мен Na_2SO_4 -тің фракциялық кристалдануына әсерін термодинамика және нуклеация кинетикасы тұрғысынан қарастырады [5]. Бұл Соркөл үшін маңызды, өйткені табиғи көл тұздығында органикалық заттар, лайлы бөлшектер, коллоидтар немесе микробиологиялық компоненттер болса, олар кристалл өсуін баяулатып, өнімнің морфологиясын өзгертуі мүмкін.

Ч. Ван, С. Хуан, Х. Ван, Ж. Чэнь және С. Жуань ұсынған 2025 жылғы аралас технология бұл бағытты одан әрі нақтылайды. Авторлар $\text{Na}_2\text{SO}_4/\text{NaCl}$ аралас тұздарын бөлу үшін мұздатып кристалдандыруды кезеңдік вакуумдық буландырумен біріктірген сұлбаны ұсынып, мұндай гибридті тәсілдің бөлу тиімділігін арттыратынын көрсетеді [6].

Әдебиеттерді жинақтай талдағанда, Соркөл көлі тұздығынан натрий сульфатын бөліп алудың технологиялық қисыны бірнеше шартқа тәуелді екені көрінеді. Біріншіден, тұздықтың анион-катиондық картасы жасалуы тиіс. Егер Cl^- басым, ал SO_4^{2-} төмен болса, натрий сульфатын бөлу экономикалық тұрғыдан әлсіз болуы мүмкін. Екіншіден, Ca^{2+} пен Mg^{2+} деңгейі жоғары болса, алдын ала жұмсарту немесе фазааралық кедергілерді азайтатын тазарту қадамы қажет. Үшіншіден, егер Na^+ пен SO_4^{2-} арақатынасы қолайлы болып, тұздық сульфатты-хлоридті типке жатса, төмен температуралы кристалдандыру ең орынды шешімдердің бірі болады.

Эксперименттік бөлім

Сынамаларға Agilent 8700 LDIR компаниясының инфрақызыл спектроскопиялық әдісімен химиялық жүйеге визуализация жасау.

ЖШС “QAZAQ SODA” компаниясының Жанатас ауданындағы Соркөл көлінен сынама алынды. Аталған сынамаларға физика-химиялық әдістермен оның ішінде Agilent 8700 LDIR компаниясының инфрақызыл спектроскопиялық әдісімен химиялық жүйеге визуализация жасай Соркөл көлінен алынған сынамалардан микропластикалық көріністер сапалық талдау жасалынды.

Кесте-1. Соркөл көлінің сынамасын инфрақызыл спектроскопиялық әдісімен химиялық жүйеге визуализациясы.

№	Идентификатор	Ені (мкм)	Биіктігі (мкм)	Диаметр	Арақатынас	Аудан м ²	Периметр мкм	Экцентриситет	Дөңгелектік	Сәулес жылдамдығы	Идентификатор	Сәйкестік түрі	Сапасы	Жіберілуі
1	A1	42	119	70,9 6749	0,35 563	3955 ,568	297, 7869	0,910 045	0,56 0541	0,962 845	хитин	Авто	0,70 4052	сәйкес
2	A2	42	25	31,5 0305	1,69 6721	779, 4623	116, 2266	0,587 265	0,72 5094	0,949 395	полиэтилене рефт алат	Авто	0,79 2627	сәйкес
3	A3	32	14	21,0 5065	2,30 0654	348, 0334	81,8 6317	0,532 724	0,65 261	0,930 757	хитин	Авто	0,79 9662	сәйкес
4	A4	29	15	19,0 4789	1,99 7872	284, 9598	77,7 1704	0,405 102	0,59 2872	0,857 337	Полиами д (табиғи)	Авто	0,89 5883	сәйкес

Кестеден көрініп тұрғандай, Соркөл көлінің тұздықтарының құрамында табиғи микропластикалардың бар екені тұр.

Сынамаларды сандық таңдау бойынша NEX CGII Rigaku компаниясының рентген флуоресценциялық спектроскопиялық әдіспен зерттеу

Соркөл көлінің сынамаларын сандық таңдау бойынша NEX CGII Rigaku компаниясының рентген флуоресценциялық спектроскопиялық әдіспен зерттелінді.

Соркөл көлінің №1 сынамасында хлор ионы- 75,0 %, сульфат ионы - 1,07 %, кремний оксиді-20,3%, калий оксиді-1,17%, кальций оксиді-0,484 %, темір оксиді-1,16% сонымен қатар ауыспалы металл оксидертері мен сирек жер элементтердің оксидтері бар екені және күміс оксиді-0,0029%, платина оксиді-0,0010% бар екендігі дәлелденіп отыр. Жалпы алғанда тұздықтың химиялық құрамында хлор -ионының көбірек болуы көлдегі тұздықтардың хлоридтік типтегі тұздар екенін көрсетеді.

Кесте-2. Соркөл көлінің №1 сынамасында табиғи тұздықтардың химиялық құрамы көрсетілген.

№	Компонент	Нәтижесі	Бірлік	Қателігі	LLD	LLQ	Элемент қатары	Қарқын Дыбығы (имп/с/МА)
1	MgO	ND	mass%	1.29	5.06	15.2	RX9:Mg-Kα	0.000
2	Al ₂ O ₃	(0.545)	mass%	0.127	0.364	1.09	RX9:Al-Kα	6.656
3	SiO ₂	20.3	mass%	0.0813	0.0956	0.287	RX9:Si-Kα	1007.642

4	P ₂ O ₅	ND	mass%	0.0083	0.0274	0.0822	RX9:P-K α	0.000
5	SO ₃	1.07	mass%	0.0085	0.0159	0.0477	RX9:S-K α	388.458
6	Cl	75.0	mass%	0.0318	0.0023	0.0069	RX9:Cl-K α	114641.928
7	K ₂ O	1.17	mass%	0.0092	0.0056	0.0168	Cu:K-K α	223.878
8	CaO	0.484	mass%	0.0048	0.0048	0.0144	Cu:Ca-K α	155.475
9	TiO ₂	0.185	mass%	0.0020	0.0017	0.0052	Cu:Ti-K α	128.471
10	V ₂ O ₅	(0.0024)	mass%	0.0007	0.0019	0.0058	Cu:V-K α	2.423
11	Cr ₂ O ₃	(0.0017)	mass%	0.0003	0.0008	0.0025	Cu:Cr-K α	3.112
12	MnO	0.0128	mass%	0.0006	0.0013	0.0038	Mo:Mn-K α	9.791
13	Fe ₂ O ₃	1.16	mass%	0.0038	0.0008	0.0025	Mo:Fe-K α	1269.632
14	Co ₂ O ₃	ND	mass%	0.0006	0.0018	0.0055	Mo:Co-K α	0.503
15	NiO	0.0112	mass%	0.0003	0.0004	0.0011	Mo:Ni-K α	29.194
16	CuO	0.0047	mass%	0.0002	0.0004	0.0012	Mo:Cu-K α	16.562
17	ZnO	0.0045	mass%	0.0001	0.0002	0.0006	Mo:Zn-K α	22.634
18	Ga ₂ O ₃	(0.0004)	mass%	0.0001	0.0003	0.0009	Mo:Ga-K α	2.439
19	GeO ₂	ND	mass%					
20	As ₂ O ₃	0.0014	mass%	<0.000 1	0.0002	0.0006	Mo:As-K α	13.977
21	SeO ₂	ND	mass%					
22	Br	0.0007	mass%	<0.000 1	<0.00 01	0.0002	Mo:Br-K α	12.969
23	Rb ₂ O	0.0026	mass%	<0.000 1	<0.00 01	0.0002	Mo:Rb-K α	56.215
24	SrO	0.0120	mass%	<0.000 1	<0.00 01	0.0001	Mo:Sr-K α	270.872
25	Y ₂ O ₃	ND	mass%					
26	Nb ₂ O ₅	ND	mass%					
27	MoO ₃	ND	mass%					
28	RuO ₂	ND	mass%					
29	Rh ₂ O ₃	ND	mass%					
30	PdO	ND	mass%					
31	Ag ₂ O	0.0029	mass%	0.0002	0.0002	0.0007	Al:Ag-K α	2.750
32	CdO	ND	mass%					
33	In ₂ O ₃	ND	mass%					
34	SnO ₂	0.0285	mass%	0.0006	0.0006	0.0017	Al:Sn-K α	23.369
35	Sb ₂ O ₃	ND	mass%					
36	TeO ₂	0.0130	mass%	0.0005	0.0010	0.0031	Al:Te-K α	10.255
37	I	ND	mass%					
38	Cs ₂ O	ND	mass%					
39	BaO	ND	mass%					
40	La ₂ O ₃	ND	mass%					
41	CeO ₂	ND	mass%					
42	Pr ₆ O ₁₁	ND	mass%					
43	Nd ₂ O ₃	ND	mass%					
44	HfO ₂	0.0261	mass%	0.0006	0.0008	0.0025	Mo:Hf-La	37.784

45	Ta ₂ O ₅	ND	mass%					
46	WO ₃	(0.0017)	mass%	0.0003	0.0007	0.0020	Mo:W-Lα	2.772
47	Ir ₂ O ₃	(0.0015)	mass%	0.0002	0.0007	0.0020	Mo:Ir-Lα	4.085
48	PtO ₂	(0.0010)	mass%	0.0002	0.0005	0.0014	Mo:Pt-Lα	3.091
49	Au ₂ O	ND	mass%					
50	HgO	ND	mass%					
51	Tl ₂ O ₃	ND	mass%					
52	PbO	0.0018	mass%	0.0001	0.0003	0.0010	Mo:Pb-Lα	10.210
53	Bi ₂ O ₃	ND	mass%					
54	ThO ₂	ND	mass%					
55	U ₃ O ₈	ND	mass%					

Кесте-3. Соркөл көлінің №2 сынамасында табиғи тұздықтардың химиялық құрамы көрсетілген.

№	Компонент	Нәтижесі	Бірлік	Қателігі	LLD	LLQ	Элемент қатары	Қарқын Дылығы (имп/с/мА)
1	MgO	ND	mass%	0.778	2.88	8.65	RX9:Mg-Kα	0.000
2	Al ₂ O ₃	6.73	mass%	0.0948	0.203	0.610	RX9:Al-Kα	102.679
3	SiO ₂	46.6	mass%	0.0767	0.0544	0.163	RX9:Si-Kα	2777.034
4	P ₂ O ₅	ND	mass%	0.0060	0.0179	0.0538	RX9:P-Kα	0.000
5	SO ₃	1.52	mass%	0.0071	0.0098	0.0294	RX9:S-Kα	613.784
6	Cl	38.3	mass%	0.0155	0.0013	0.0038	RX9:Cl-Kα	74873.107
7	K ₂ O	2.27	mass%	0.0102	0.0049	0.0148	Cu:K-Kα	707.076
8	CaO	1.25	mass%	0.0061	0.0049	0.0147	Cu:Ca-Kα	637.456
9	TiO ₂	0.398	mass%	0.0023	0.0020	0.0059	Cu:Ti-Kα	435.013
10	V ₂ O ₅	(0.0061)	mass%	0.0008	0.0022	0.0065	Cu:V-Kα	9.619
11	Cr ₂ O ₃	0.0036	mass%	0.0003	0.0007	0.0020	Cu:Cr-Kα	10.604
12	MnO	0.0349	mass%	0.0007	0.0008	0.0023	Mo:Mn-Kα	42.047
13	Fe ₂ O ₃	2.75	mass%	0.0047	0.0004	0.0011	Mo:Fe-Kα	4758.765
14	Co ₂ O ₃	0.0111	mass%	0.0008	0.0022	0.0065	Mo:Co-Kα	28.605
15	NiO	0.0108	mass%	0.0002	0.0002	0.0006	Mo:Ni-Kα	42.865
16	CuO	0.0044	mass%	0.0001	0.0003	0.0008	Mo:Cu-Kα	23.636
17	ZnO	0.0317	mass%	0.0002	<0.0001	0.0003	Mo:Zn-Kα	242.549
18	Ga ₂ O ₃	0.0010	mass%	<0.0001	0.0002	0.0006	Mo:Ga-Kα	8.471
19	GeO ₂	ND	mass%					
20	As ₂ O ₃	0.0025	mass%	<0.0001	0.0001	0.0004	Mo:As-Kα	37.899

21	SeO ₂	ND	mass%					
22	Br	0.0005	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0001	Mo:Br-K α	15.370
23	Rb ₂ O	0.0061	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0001	Mo:Rb-K α	204.229
24	SrO	0.0172	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0002	Mo:Sr-K α	588.260
25	Y ₂ O ₃	0.0020	mass%	<0.0001	0.0001	0.0003	Mo:Y-K α	74.650
26	Nb ₂ O ₅	0.0014	mass%	0.0002	0.0004	0.0012	Al:Nb-K α	0.964
27	MoO ₃	ND	mass%					
28	RuO ₂	ND	mass%					
29	Rh ₂ O ₃	ND	mass%					
30	PdO	ND	mass%					
31	Ag ₂ O	0.0022	mass%	0.0001	0.0002	0.0005	Al:Ag-K α	3.121
32	CdO	ND	mass%	<0.0001	0.0002	0.0006	Al:Cd-K α	0.001
33	In ₂ O ₃	ND	mass%					
34	SnO ₂	0.0224	mass%	0.0004	0.0004	0.0012	Al:Sn-K α	26.956
35	Sb ₂ O ₃	0.0028	mass%	0.0002	0.0005	0.0015	Al:Sb-K α	3.665
36	TeO ₂	0.0103	mass%	0.0004	0.0008	0.0023	Al:Te-K α	11.857
37	I	ND	mass%					
38	Cs ₂ O	ND	mass%					
39	BaO	0.0217	mass%	0.0010	0.0025	0.0075	Al:Ba-K α	13.746
40	La ₂ O ₃	ND	mass%					
41	CeO ₂	ND	mass%					
42	Pr ₆ O ₁₁	ND	mass%					
43	Nd ₂ O ₃	ND	mass%					
44	HfO ₂	0.0205	mass%	0.0004	0.0005	0.0016	Mo:Hf-L α	44.969
45	Ta ₂ O ₅	(0.0015)	mass%	0.0003	0.0007	0.0022	Mo:Ta-L α	3.185
46	WO ₃	ND	mass%					
47	Ir ₂ O ₃	0.0015	mass%	0.0002	0.0005	0.0015	Mo:Ir-L α	6.254
48	PtO ₂	ND	mass%					
49	Au ₂ O	0.0013	mass%	<0.0001	0.0002	0.0007	Mo:Au-L α	8.082
50	HgO	ND	mass%					
51	Tl ₂ O ₃	ND	mass%					
52	PbO	0.0022	mass%	0.0001	0.0003	0.0008	Mo:Pb-L α	20.848
53	Bi ₂ O ₃	ND	mass%					
54	ThO ₂	ND	mass%					
55	U ₃ O ₈	ND	mass%					

Соркөл көлінің №2 сынамаcында көлдің астынғы қабатында хлор ионы- 38,3 %, сульфат ионы - 1,52 %, кремний оксиді-46,6%, калий оксиді-2,27%, кальций оксиді-1,25 %, темір оксиді-2,75% сонымен қатар ауыспалы металл оксидертері мен сирек жер элементтердің оксидтері бар екені және күміс оксиді-0,0022%, алтын оксиді-0,0013% бар екендігі дәлелденіп отыр. Жалпы алғанда №2 сынамаcында тұздықтың химиялық құрамында күмның құрамындағы кремний

оксиді көбірек болып тұр. Сондықтан тұздықтарды тазалап бөлу технологиясын жасау керек деген ұсыныс жасалынады.

Қорытынды

Жүргізілген талдау Соркөл көлі тұздығының химиялық құрамын зерттеу натрий сульфатын бөліп алу мәселесінің бастапқы және шешуші кезеңі екенін көрсетті. Қазақстандық тұзды көлдерге арналған жаңа еңбектер тұздықтардың көпкомпонентті, маусымдық өзгермелі және гидрохимиялық тұрғыдан әркелкі жүйе екенін дәлелдейді. Ал шетелдік технологиялық зерттеулер Na_2SO_4 пен NaCl аралас жүйелерінен мақсатты өнім алуда салқындатып кристалдандыру, антиеріткіштік тәсіл және гибриді мұздатып-буландыру процестерінің тиімді болатынын көрсетеді. Осыны Соркөлге бейімдегенде, ең алдымен көл тұздығының Na^+ , SO_4^{2-} , Cl^- , Ca^{2+} , Mg^{2+} бойынша нақты химиялық паспорты жасалуы қажет. Егер натрий мен сульфат иондарының үлесі жеткілікті болып, бөгде иондар алдын ала реттелсе, натрий сульфатын мирабилит түрінде бөліп алу техникалық жағынан мүмкін. Демек, Соркөл көлін жай табиғи нысан ретінде емес, ғылыми негізделген химиялық шикізат көзі ретінде қарастыруға болады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Жиенқұлова Л., Есенаманова М., Джексенов М., Королева Е. Г., Нұрбаева Ф. Ecological and limnological research of the sustainability of the ecosystem of the Lake Inder // News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of Geology and Technical Sciences. 2024. Vol. 1, No. 463. P. 111–127. DOI: 10.32014/2024.2518-170X.369.
2. Есенаманова М. С., Жиенқұлова Л., Нұрбаева Ф., Джексенов М., Королева Е. Г. Hydrochemical studies of salt lakes in the northern part of the Caspian lowland // Bulletin of Ecology. 2024. P. 100–112.
3. Задағали А. М., Жаманғара А. Қ., Самарханов Т. Н., Адамжанова Ж. А. Hydrochemical regime of some lakes of Kokshetau upland // Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Химия. География сериясы. 2024. № 4(149). Б. 148–158. DOI: 10.32523/2616-6771-2024-149-4-148-158.
4. Бхатти С., Саху П., Масани Х. Р., Динеш А. К., Упадхьяй С. К., Вьяс Б. Г., Кумар А. Process integration and techno-economic assessment of crystallization techniques for Na_2SO_4 and NaCl recovery from saline effluents // Chemical Engineering and Processing: Process Intensification. 2024. Vol. 203. Article 109879. DOI: 10.1016/j.cep.2024.109879.
5. Шэнь Б., Чжао Б., Ду Х., Жэнь Ю., Тан Ц., Лю Ю., Хуа Ц., Ван Б. Influence of organic impurities on fractional crystallization of NaCl and Na_2SO_4 from high-salinity coal chemical wastewater: thermodynamics and nucleation kinetics analysis // Molecules. 2024. Vol. 29, No. 9. Article 1928. DOI: 10.3390/molecules29091928.
6. Ван Ц., Хуан С., Ван Х., Чэнь Ж., Жуань С. Combined frozen crystallization and stepwise decompression evaporation for $\text{Na}_2\text{SO}_4/\text{NaCl}$ separation from mixed salts // Recycling. 2025. Vol. 10, No. 3. Article 106. DOI: 10.3390/recycling10030106.